

Научная статья
УДК 811.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.14283895

ГЛАГОЛЫ-ЗАМЕСТИТЕЛИ И ГЛАГОЛЫ-ИНТЕНСИФИКАТОРЫ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ КАК РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

© 2024 Я.В. Мызникова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет».
ORCID: 0000-0003-1092-8219

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе рассматриваются зафиксированные в речи жителей Ульяновской области глаголы, характеризующиеся неполной, «ущербной» семантикой. Одна из групп таких глаголов включает производные от основ указательных местоимений типа *элавать* и подобные. Это глаголы, замещающие соответствующие полнозначные лексемы, их значение обусловлено контекстуально. Заместительные глаголы часто употребляются в качестве эвфемизмов для обценной лексики. Глаголы-заместители активно используются жителями городов Сибири, Урала и Поволжья. Другая группа глаголов с ослабленной семантикой включает в себя лексемы, основным значением которых является ‘делать что-либо интенсивно, энергично, усердно’. В говорах Среднего Поволжья фиксируется целый ряд таких глаголов: *валить*, *запольшкивать*, *катать* и др. Глаголы-интенсификаторы также зависят от контекста: они могут наполняться значением, но также обладают способностью употребляться для обозначения интенсивности действия любого рядом стоящего глагола. Наиболее активно глаголы-интенсификаторы проявляют себя в русских говорах на территории Республики Мордовия и в сопредельных областях.

Ключевые слова: заместительные глаголы, глаголы-интенсификаторы, экспрессивная лексика, регионализмы, диалектная лексика, контекстуальное значение, русские говоры Среднего Поволжья, языковые контакты.

Для цитирования: Мызникова Я.В. Глаголы-заместители и глаголы-интенсификаторы в Среднем Поволжье как региональные явления / Я.В. Мызникова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 5. – С. 83–93. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14283895>.

Введение. Региональная специфика русских говоров Среднего Поволжья обусловлена сложившейся здесь особой этнокультурной ситуацией. В Симбирском Поволжье проживают представители четырёх основных этнических групп: русские, мордва (преимущественно эрзя), татары и чуваша. История заселения края была длительной, многоэтапной, системное освоение края русскими происходило в XVII в., но до этого на данной территории уже проживали финно-угорские и тюркские народы. Очевидным результатом этноязыковых контактов являются заимствования, в первую очередь это касается знаменательной лексики, хотя отмечаются и заимствования лексики междометного характера. Но в таких регионах со смешанным населением, как правило, наблюдаются и другие, менее очевидные результаты языкового взаимодействия, которые обнаруживаются в типологических конвергенциях, субстратных чертах. Среди необычных явлений в русских говорах Симбирского Поволжья отметим наличие групп глаголов с «ущербной» семантикой.

Материалы и методы исследования. Материалом для данного исследования послужили записи автора, сделанные во время диалектологических экспедиций с 2012

по 2024 гг. в населённые пункты Старомайнского, Чердаклинского, Мелекесского, Николаевского, Инзенского, Карсунского, Сенгилеевского районов Ульяновской области, а также примеры диалектной речи из двухтомного издания «Традиционная культура Ульяновского Присурья. Этнодиалектный словарь» (2 части, Москва, 2012 г.). В процессе работы были привлечены материалы диалектных словарей, а также различных статей и чатов из интернета. При анализе собранных автором экспедиционных материалов по Симбирскому Поволжью, а также лексикографической обработке этих материалов удалось выявить отдельные глагольные лексемы, значение которых не представляется возможным сформулировать вне конкретного контекста, так как оно полностью зависимо от непосредственной ситуации речи, является контекстуально обусловленным. Таким образом, контекстуальный анализ стал основным методом данного исследования. В работе также учитываются сведения не только из различных групп говоров русского языка, но и данные языков других семей, контактирующих с русскими говорами, то есть применяются сравнительно-сопоставительный и ареальный методы. Заместительные глаголы в левобережной части Ульяновской области уже были предметом исследования в статье [6]. Однако в настоящее время появились как новые факты, так и новые исследования [4; 12], также в Поволжье были выявлены и другие глаголы с «ущербной», реализуемой контекстуально семантикой, все эти материалы требуют дальнейшего изучения. В последнее десятилетие появилось и значительное число статей, посвящённых лексическим интенсификаторам [3; 7; 11].

Основная часть.

1. Глаголы-заместители. Особым элементом системы местоимённой, то есть заместительно-указательной лексики Среднего Поволжья являются глаголы, образованные от основ указательных местоимений: *элавать* и его варианты *этовать*, *этывать*, *энтывать*, а также разнообразные производные с приставками *разэтовать*, *приэнтовать*, *заэтывать*, *перезтывать*, *обэнтывать*, *сэнтывать*, возвратные формы *элаваться*, *наэтываться*, *разэтываться* и т.д. Например: *Бывало, в лес пойдёшь, натаскаешь берёзовых веток, дома всё этими ветками заэтываешь* (Николаев.). Устоявшейся терминологии для такого рода глаголов в нашей грамматике нет, хотя различные исследователи используют такие термины, как местоимённые глаголы [4, с. 109], местоглаголия, заместительные глаголы, дейктические глаголы [11, с. 34] и другие. Учитывая, что данная группа глаголов выполняет скорее заместительную, чем указательную функцию, нам представляется более точным обозначением термин «заместительные глаголы».

В своей статье «О статусе местоглаголия в языке» Г.В. Федюнёва предлагает «местоглаголием» считать именно глаголы, образованные от местоимённых основ, а не любые глаголы с очень общей семантикой процессуальности или экзистенциональности, способные выступать на месте того или иного полнозначного глагола (типа *делать*, *быть*, *происходить*) [10, с. 89]. Такого рода отместоимённые глаголы описаны В.А. Закревской в архангельских говорах и Г.В. Федюнёвой в печорских говорах. Как показывает Г.В. Федюнёва, «в говорах Усть-Цилемского района Республики Коми наиболее последовательно представлен местоименный глагол *тоговотать* ‘делать что-либо’, который может быть соотнесен с любым действием, актуальным для данной ситуации, например: *вы там в мяч-то играете, траву-то не тоговотайте* (= не мните, не топчите)» и разнообразные приставочные образования (*стоговотать*, *перетоговотать*, *растоговотать* и т.д.), значение которых обусловлено контекстом: *сосватать надо дефку, обтоговотайте дело* [10, с. 94]. В архангельских говорах также зафиксированы приставочные глаголы, образованные от местоимения *того*: *вытогодить*, *истогодить*, *растогодить*, *оттогодить* и др. [2, с. 51].

В «Словаре русских говоров на территории Республики Мордовия» обнаруживаются диалектные глагольные образования на основе местоимений *того, так*: *растовокать(ся), натовокать, утовокаться, дотовокаться, товоковать, перетакнуться*. Значение таких глаголов определяется исключительно контекстуально: *Сидела – ноги зътовокълись, фсталь – некак ни ръстовокъльсь* [23, с. 143]; *Некак тучы со фсех сторон нътовокывьюциъ* [22, т. 1, с. 633]. Поэтому и толкование таких глаголов в словарной статье диалектного словаря всегда является ситуативным: *затовокаться* ‘отечь, опухнуть’; *натовокиваться* ‘надвигаться’ и т.д.

Изучение материалов с глаголами типа *этавать* показывает, что подобные образования не являются чисто диалектными, чаще фиксируются в районных центрах, посёлках (например, в Старой Майне) и в городах (в Ульяновске): *Всё растащили, всё разэтывали* (Ульяновск); *Отэнтывай давай скорей, откручивай!* (Старая Майна); *Окна давай заэнтывай!* (Ульяновск). Иллюстрации показывают, что наиболее типичной функцией таких глаголов является употребление в качестве заместителей соответствующих приставочных полнозначных глаголов, при этом значение заместителей выявляется контекстуально. В диалектной речи наиболее возрастных информантов такие глаголы представлены единичными случаями: *У них [у мордвы] какая-то кичка была, она повязывались, и так, и отсюда как-то вот ещё заэтывали. Кичкой называли* (Старомайн.). Встречаются и формы с возвратным постфиксом *-ся*, как правило, в безличном употреблении: *У нас тут часто такое этавается* (Старомайн.).

Молодое поколение чаще использует заместительные глаголы в качестве эвфемизмов для обценной лексики: *Прекращай уже выэтаваться-то!* (Ульяновск); *Не этавай мне мозги!* (Старомайн.); *Што ты наэтывал? Давай теперь перэтывай!* (Чердаклин.). При этом сохраняется словообразовательная структура табуированных слов, замещаются только корни, за счёт чего экспрессивная функция замещаемых лексем сохраняется. Г.В. Федюнёва характеризует функцию местоглаголий в целом следующим образом: «вербализация местоглаголий непосредственно связана с языковой референцией, когда коммуникативные задачи преобладают над собственно номинативными». То есть местоглаголия реализуются в конкретной речевой ситуации, в условиях референции, когда участникам коммуникативного события хорошо известен предмет разговора, при этом «происходит экспрессивная актуализация конкретного речевого акта» [10, с. 94].

Исследуемые заместительные глаголы, образованные от основы *этава-* (и вариантов *этыва-, энтова-, энтыва-*), не зафиксированы в диалектных словарях: их не удалось обнаружить ни в словарях севернорусских говоров, ни в словарях южнорусских говоров, ни в словарях среднерусских говоров, ни в словарях говоров Урала и Сибири. Можно предположить, что исследуемые глаголы не являются собственно диалектными, используются преимущественно жителями больших и малых городов и посёлков определённых территорий, то есть относятся к регионализмам.

Л.П. Юздова в своей статье «Неолексема *этовать* в свете экологии языка» объясняет появление в XX в. лексемы *этовать* «обнищанием» лексикона современного человека, связывает её активное распространение с потерей навыка чтения художественной литературы в целом у носителей русского языка, в первую очередь, у молодых людей [12, с. 148], автор статьи преподаёт в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете г. Челябинска. Помимо глагола *этовать*, Л.П. Юздова приводит множество производных лексем (*разэтовать, поэтовать, приэтовать, заэтовать, отэтовать*) с примерами их использования из социальных сетей, в том числе учительских чатов. Как пишет автор, в результате проведения опроса выяснилось, что среди 300 студентов очного и заочного отделений

вуза примерно 50 человек знают, слышали глагол *этовать*, но не употребляют его, 30 человек (10%) активно его употребляют [12, с. 149].

Наши записи в Ульяновской области не подтверждают использование заместительных глаголов преимущественно молодыми людьми. Такие глаголы были зафиксированы у людей из разных возрастных групп, но практически не отмечены у наиболее пожилых деревенских жителей.

На интернет-ресурсах часто встречаются страницы или статьи с заголовками, территориально привязывающими использование заместительных глаголов к городам и другим населённым пунктам Сибири: «Говорим по-сибирски: Этовать» [15], «Четыре классных сибирских глагола» [30], «Что это? Наш местный сибирский диалектизм?» [31]. При этом значительное число употреблений и обсуждений заместительных глаголов обнаруживается на страницах интернет-форумов и социальных сетей. Участники интернет-форумов отмечают употребление подобных глаголов в Забайкалье, Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Перми, в речи русских Казахстана и в Поволжье (в Саратове, Нижнем Новгороде).

В народном Забайкальском словаре представлены глаголы *этавать*, *этовать*, *этывать* и множество приставочных образований (*перезэтавать*, *перезэтывать*, *перезэтовать*, *разэтовать*, *разэтывать* и т.д.) с разнообразными иллюстрациями: «*Этавать-перезэтавать*» – *у нас так преподаватель философии в институте говорил; Печку надо заэтывать (затопить). Я до сих пор так часто говорю, смешно бывает; Разэтывать... сэтывать... перезэтывать... Очень долго отвыкала* [16]. Записи в этом народном словаре датированы 2008 годом. В другом интернет-словаре «забайкальского языка» глагол *этовать* представлен следующим образом: «*этовать* (за-, пере-, недо-, не- и пр.) – что-то среднее между делать и любым другим глаголом. Пример: – *Ты мне не этойай давай! Недоэтовал и тепереча на меня перезэтоваешь!* – ‘Дорогой, на мой взгляд, твои обвинения в мой адрес ложные. Ведь это ты снял пельмени с плиты раньше указанного времени, а сейчас переключиваешь ответственность за диарею на меня’» [20]. Т. Маврина в статье о Сохондинском биосферном заповеднике на юго-востоке Сибири, в южном Забайкалье, отмечая особый говор жителей посёлка Букукун, указывает на поразившую её больше всего особенность – глагол *этывать*: «отэтывать крышку от бутылки», «приэтывать ручку к двери», «заэтывать дыру в заборе», «разэтывать посылку» [5, с. 39].

Размышляя о возможных истоках данного явления, Г.В. Федюнёва указывает на наличие местоглаголий, образованных от основ указательных, вопросительных и индефинитных местоимений, в целом ряде автохтонных языков Сибири и Дальнего Востока: в сибирской подгруппе тунгусо-манчжурских языков (в эвенкийском, эвенском, негидальском языках), в монгольском языке, а также в палеоазиатских языках (в нивхском, чукотском) [10, с. 92–93].

Таким образом, сибирские корни данной инновации представляются вполне вероятными, хотя в настоящее время заместительные глаголы активно используются и на Урале, и в Поволжье, проникают и в западные регионы России.

2. Глаголы-интенсификаторы. Исследователи отмечают, что на рубеже XX–XXI вв. «происходят процессы демократизации языка, повышения эмоциональности и раскованности коммуникации, размывания литературной нормы способствовали развитию класса интенсификаторов» [7, с. 70]. «Одним из основных средств выражения категории интенсивности в языке являются лексические интенсификаторы – наречия, прилагательные и устойчивые сочетания, обозначающие ту или иную степень интенсивности явления (*очень, совершенно, чуть-чуть, абсолютный, в высшей степени*)» [3, с. 12]. Как правило, в

качестве интенсификаторов рассматривают лексические единицы, которые сочетаются с наименованиями явлений, мыслимых как градуируемые, то есть наречия и прилагательные, а также предложно-падежные формы и устойчивые словосочетания (*до предела, до мозга костей, всеми фибрами души* и т.д.) [7, с. 74–75].

2.1. Прежде всего рассмотрим широко известную лексическую единицу, использующуюся в качестве интенсификатора и имеющую свою региональную специфику. Это междометие **айда**, которое имеет весьма широкую употребительность, приводится в «Словаре современного русского литературного языка» с пометой «областное» [26, т. 1, стлб. 67]. Е.Н. Шипова, вслед за другими исследователями, возводит данную лексему к тюркским источникам (из тат. *aida* ‘понукающий, подгоняющий окрик’) [32, с. 25]. А.Е. Аникин также соотносит эту лексему с татар. *эйдэ* ‘айда, пойдём, идём’, ‘давай-ка’, ‘валяй’ [13, с. 121]. Данное слово не является глагольной формой, рассматривается как междометие, при этом используется как аналог форм *идём(те)*, *давай(те)*: *Всё есть, вон пироги айда пеки* (Старомайн.); *Ребята уедут: айда мама, звони* (Старомайн.); а также имеет региональную (используемую в Поволжье) форму *айдате* с выраженным показателем мн. числа: *Айдате чай пить! Айдате, хватит сидеть-то, уж темнеет* (Старомайн.). Укажем и на тот факт, что в Среднем Поволжье форма *айда* может употребляться в качестве усилительной частицы со значением интенсивности действия: *И ояты луговые собирают айда ведрами* (Старомайн.); *Поют «Рождество твоё, Христе Боже наш, Воссияй мирови свет разумом» и вали айда во всю!* (Мелекес.).

Особенностью Среднего Поволжья (Ульяновской области и сопредельных регионов) является фразеологически связанное словосочетание *айда пошёл (велёл)*, которое передаёт начало какого-либо энергичного действия: *Кулачки были: там вот маленьки ребятешки-та соберутся бывала эдак днём: «Айда пошёл, айда пошёл!» Это замучают, ну чтобы подходили* (Инзен.) [28, с. 630]. *Масленица-то кончится, и вот от этой масленицы и начинается до самой Паски. Дралась, айда пошёл!* (Карсун.) [29, с. 369]. *Он [друзжка] как дал лошадям своей плёткой, и они ноги кверху и айда пошёл!* (Инзен.) [29, с. 485]. *Туда [на гору] дровни припрёшь, сядешь скопом на них, он едет! Айда велел!* (Инзен.) [29, с. 463]. *И свадьбу делали, айда пошёл! Всё шутили, плясали, пели, айда пошёл!* (Карсун.) [29, с. 626]. *Ну цыганкой, как обычно вот цыганки наряжаются: такую сделает юбку и платок нарядный, прям цыганка, суму повесит на себя и карты в руки, и айда пошёл* (Сур.) [29, с. 201].

В «Словаре говоров уральских (яицких) казаков» Н.М. Малечи указаны формы *айда*, *айдать*, *айдате* в приведённых ранее значениях, т. е. 1) междометия со значением побуждения двигаться, совершать действия: ‘иди, гони, веди, неси, идите, пойдём, пойдёмте’ и т.п.; 2) модальной частицы со значением: ну, а ну, давай (*Отец надел шапку, плеснул на каменку и айда стегаться венником*). У Н.М. Малечи также приводится устойчивое сочетание *айда-пошёл*, «выражающее начало какого-либо энергичного действия, работы» (*Накормили лошадей и – айда-пошел! Запрёг кобылу и — айда-пошёл, поехал в путь-дороженьку*). Иногда это устойчивое сочетание проявляет признаки спрягаемого слова: *Айда-пошли за яблоками* [18, т. 1, с. 61].

В «Словаре русских говоров Башкирии» выделено 5 значений, в которых используется форма *айда*, одно из них представлено так: «в знач. глагола: пошёл, пошли: *Ньхватал цэльну рубаху [огурцов] и айда што йесь духу чириз забор*» [21, с. 20]. В качестве источника в русских говорах указано татарское *эйдэ* в значениях 1) ‘пойдём, идём’, 2) ‘давай-ка’, 3) ‘валяй, пусть’ [21, с. 20].

2.2. Глаголы **валить** и **валять** – элементы литературного языка, но в Поволжье они используются в качестве глагольных интенсификаторов, т.е. экспрессивных глаголов,

передающих исключительно интенсивность действия: *Швея она вот рукав пришивает к платью, вот и гонит-валит пришивает* (Чердаклин.); *А лобогрейка – потому что сзади к подавалкам – там мужик валит-швыряет, у него лоб всё время мокрый, вот это лобогрейка и назвали* (Чердаклин.); *Я играю, она валит-пляшет, и ноги задират* (Карсун.) [29, с. 277]. Точно так же используется глагол **валять**: *А тут тоже черен насажен, и им валяют-колют дрова* (Чердаклин.); *Немцы русских хотели на колени поставить, а американцы без войны ползают-валяют, колорадского жука дали* (Чердаклин.); *А мужики-то, у нас любители мужики были, наряжались все чай вот валяли бывала с нами* (Сур.) [28, с. 600]. **Валяют** все пляшут, приговаривают (Сенгилеев.).

В «Ярославском областном словаре» приводятся устойчивые обороты **валом валить** и **валом валять** в значении ‘делать что-л. безостановочно, с усердием’: *Я сплю, а он валом валит – солому таскает. Гляжу – а он валом валяет – щи хлебает* [33, т. 2, с. 46].

2.3. В «Словаре русских говоров на территории Республики Мордовия» описан целый ряд глаголов-интенсификаторов. Для глагола **валять** указано, что он «употребляется для экспрессивного усиления значения глагола, к которому относится»: *Ни гляи, штъ гъроцкая, вышль нъ усат и валят роит картошки токъ ну* (Супод, Ар); *Она нътовокът вам зафтри фсёво: и шчэй, и лапшы, и картошкѣф – толькѣ валяйти ешти. Гляй, там суп-ът валят кипит вофсю* (Супод, Ар) [23, с. 57]. В статье глагола **валить** приводится устойчивый оборот **вали дуи** в качестве интенсификатора – для усиления побуждения к действию: *Рас купил плац, вали дуи наси* [22, т. 2, с. 62]. В этом же словаре описан целый ряд экспрессивных глаголов с основным значением ‘делать что-либо энергично, с азартом, увлечением, усердно’:

заполыскивать (*Ръбятишки и дялох никаких ни знают, в лапту зъпалыскывют*) [22, т. 1, с. 280];

завизюливать (*Петькѣ вон с утра нъ баяни зъвизюливѣт*) [22, т. 1, с. 250];

забудыкивать (*Дефкѣ у миня шыть больнѣ любит, на цѣлым дням зъбудыкывѣт*) [22, т. 1, с. 246];

попыскать (*Ии как щитъ палыцит*) [22, т. 2, с. 900];

нажваривать (*Глиди, как нажваривѣт, эдѣк скорѣ фсе картошки посеит*) [22, т. 1, с. 591];

ухлыстывать и **ухмыстывать** (*Кто ухмыстывѣт, кто лучину держыт*) [22, т. 2, с. 1403].

При этом в словарных статьях указывается и на возможность применения этих глаголов в качестве интенсификаторов («употребляется для экспрессивного усиления значения глагола, к которому относится» [22, т. 1, с. 280]), что подтверждается соответствующими иллюстрациями:

заполыскивать (*Вон чѣ старѣ-тѣ дельт, капат-зъпалыскывѣт, фпириди фсех идѣт; А Нюркѣ пляшѣт-зъпалыскывѣт*) [22, т. 1, с. 280];

завизюливать (*Бывальшкѣ фсе нъ абет идут, а мы фсѣ полим-зъвизюливѣм. Събярцуѣ у школы и дают писняка, зъвизюливѣют*) [22, т. 1, с. 250];

забудыкивать (*Весь день драва пилит-зъбудыкывѣт*) [22, т. 1, с. 246];

попыскать (*Бываль пыскали-работѣли*) [22, т. 2, с. 900];

ухлыстывать и **ухмыстывать** (*Сичяс яйцы-тѣ в диревни ни катают, фсе работѣют-ухлыстывѣют*) [22, т. 2, с. 1403].

В «Словаре говора села Суподеевка Ардатовского района Республики Мордовия» также зафиксировано использование глаголов в функции интенсификаторов:

катать – «употребляется для обозначения интенсивности действия любого рядом стоящего или подсказанного контекстом глагола» (*За нѣч како сугробы надуль, люди фсе*

вышли вон **катают**, снec уд двороф откидывьют, и нам нады выходить, откапывьщиць; Чай токь увезли последню скотину ис сафхозь-ть, туд жь ы зачьли **катать** фсе постройки рьзорять, как вороньи гнэзды, растаскывьть нь дрова) [19, т. 1, с. 297];

полыскать (Ты баил, ить он нь лисапети не можыт катаць, пьгляи – вон как **полышчыт**: педали ногами крутит; Она фчарась отаву в овраги косиль, а нони вон уш усат **пълыскат**, картошки валят роит; Чай, и у нас сын-ът курут, вофсю **пълыскат**) [19, т. 2, с. 354];

шуровать – «употребляется для обозначения интенсивности действия любого рядом стоящего или подсказанного контекстом глагола» (Фсе **шуруют**, на кладбищичы идут, нони паскальны родитили; Больнь уш фсе рань начьли **шуровать**, картошки рыть, и синтября не стали дьжыдаць; Племянник гождь мне фсе рамы, налишники и крилец покрасил, везь день **шуровал**-старался; Ф колхози опять корма закончылись, опять крышы нь коровникьх **шуруют**-рьскрывают и кормют этъй соломьй-ть скотину) [19, т. 3, с. 160].

Из приведённых глаголов в русских говорах сопредельных регионов (Самарской, Пензенской, Рязанской областей, Башкирии) отмечены интенсификаторы **полыскать** и **запопыскивать**: Молодые-то были, так спиш-попыщеш, а сейчас сну нету; Бывало прядеш-попыщеш всю зиму [25, т. 29, с. 179]; Торгуют (сахаром) с черного хода, **запопыскивают** [25, т. 10, с. 341]; Без штан ходю-запыскиваю; Мы еще не обедали, а у людей вина напилися, писняка играютъ **запопыскиваютъ**; Ана работать здаровая, ана работаить-запыскиваить, вот бывала жнём вот **запыскиваим** [27, с. 190].

В интернете удалось найти единичный пример использования глагола **запопыскивать** в группе села Красный Лог Воронежской обл. «Краснологские словечки и выражения»: **запопыскивать** ‘делать что-то с особым азартом’ (Прихожу – она **попыскивает**-моет) [27].

По данным «Словаря русских говоров Среднего Урала», а также «Опыта этноидеографического словаря русских говоров Среднего Урала», в функции интенсификаторов на Урале используются глаголы:

пластать (Он увидел отса-та, дак на все паруса бежит-пластат; Пельмени-то кипят уж, **пластают**; Она **пластат** ревьт) [24, т. 4, с. 34; 14, с. 770];

заузаривать (Как пойдёшь косить, дак и **заузаривашь**-косишь) [14, с. 769].

Следует указать, что использование глаголов в функции интенсификаторов, как правило, сопровождается основным использованием этого же глагола с широкой семантикой какой-либо интенсивной деятельности. Так, например, глаголы **забуздыкивать**, **запопыскивать** чаще всего используются в значениях ‘делать что-либо с большой интенсивностью’ и ‘работать с большой интенсивностью’: Ты чяво там **збуздыкьвьши?** – Дь пасуду мою [22, т. 1, с. 246]; Я с тринацьти лет нь таку-ть **зпыпыскьвьла**, ад бальших ни ацтавалъ [22, т. 1, с. 280]. При этом контекстуально могут возникать самые разнообразные значения такого рода глаголов с преобладанием обязательной семы интенсивности: Ванькь цэльный день на улыцы **зпыпыскьвьт** ис канца ф канец [22, т. 1, с. 280]. Постепенно основная семантика глагола растворяется в семантике чистой интенсивности. «Одним из показателей семантической редукции является расширение круга явлений, подпадающих под действие интенсификатора, и соответствующее увеличение его сочетаемостных возможностей» [8, с. 219].

В русском языке глаголы-интенсификаторы не представляют собой исключительное явление, особенно для живой разговорной речи, достаточно вспомнить такие лексические единицы, как **шуровать** или **наяривать**. Глагол **шуровать** представлен в «Словаре современного русского литературного языка» с пометой *спец.* в

значении ‘перемешивать в топке горящее топливо (обычно подбрасывая новое)’, а также с пометами *перен., простореч.* в значении ‘проявлять, развивать энергичную деятельность; действовать энергично, с азартом’ [26, т. 17, стлб. 1616]. Глагол *наяривать* также представлен в «Словаре современного русского литературного языка» с пометой *простореч.* в значении ‘с усердием, энергично делать что-нибудь’ [26, т. 7, стлб. 687], в цитатах с этим глаголом чаще всего речь идёт об игре на музыкальных инструментах. Однако указанные глаголы всё же не «чистые» интенсификаторы, они приобретают контекстуальное значение: «Грязь там на улице-то, вишь дождик как наяривает. Левит. Целовальник. Слепые бандуристы поют, гармоника наяривает, где пляс идет, где песни. Скитал. Этапы.» [26, т. 7, стлб. 688].

Словарные фиксации глаголов-интенсификаторов позволяют соотнести употребление этих единиц с зонами мордовско-русских контактов (Республика Мордовия, Ульяновская, Самарская, Пензенская области, Республика Башкирия, Средний Урал). Наибольшее количество глагольных лексем с указанной функцией зафиксировано в словарях русских говоров непосредственно Республики Мордовия. В качестве сопоставительного материала приведём некоторые факты из мордовских языков. Известный исследователь мокшанского и эрзянского народов М.Е. Евсевьев указывает на наличие в мордовском языке парных глаголов, которые «образуются путем соединения двух близких по значению глаголов для выражения общего понятия: *вitemc-пeтeмc* – оправиться, оправляться, от *вitemc* – поправить и *пeтeмc* – спрятать концы (*пe* – конец). *Пиeмc-пaлoмc* – мучаться, маяться, – от *пиeмc* – вариться и *пaлoмc* – гореть. *Кeвcтeмc-кивeдeмc* – выпросить, выведать; от *кeвcтeмc* – спросить; *ки* – дорога и *вeдямc* – вести» [1, с. 132]. Двойные глаголы в мордовском языке весьма употребительны, они придают речи экспрессивность. Далее учёный пишет: «Быстрота и краткость действий в мордовском языке обозначается путём присоединения к основному глаголу вспомогательного глагола *тeемc* – (делать); *аиштинь-теишь* – посидел я малость (букв: посидел-делал); *ярыць-теишь* – поел наскоро, немного; *аварьць-тейсь* – поплакал немного; *елмсь-тейсь ды тусь* – попил наскоро и ушел; *оймсесь-тейсь, таго тусь* – отдохнул немного и опять ушёл» [1, с. 133]. Б.А. Серебренников пишет об этом глаголе (эрзя *тeемc*, мокша *тиемc*) как о самобытном мордовском явлении, которое не имеет параллелей в других уральских языках. «Глагол *tejemc, tijəms* употребляется в мордовских языках как вспомогательный глагол, в роли сопроводителя форм 1-го прошедшего времени для выражения маломерности действия, например эрз. *jarcyn-tein* ‘поел немного’, *čaraš-lejš* ‘покружился’, *aštešt'-tejšt'* ‘посидели’, мокш. *jarxcaš-tiš* ‘поел’ и т.д.» [9, с. 209]. Парные глаголы являются, прежде всего, фактами речи, хотя некоторые наиболее частотные попадают и в словари мордовского языка.

Эти данные не свидетельствуют о том, что парные глаголы в мордовском языке являются прямой аналогией глаголов-интенсификаторов в русских говорах, они лишь показывают потенциальные возможности мордовской грамматики выражать дополнительные оттенки значения глагольного действия аналогичным способом.

Заключение. Специфика региональных интенсификаторов (*валить, валять, запольскивать, пластать* и др.) заключается в том, что сема интенсивности становится у этих глаголов единственной, как у усилительной частицы. Скорее всего, региональные словари не отражают полную картину употребления таких глаголов, так как для этого необходим анализ текстов, а не иллюстративных материалов. Но тогда тем более интересно присутствие значительного числа глаголов-интенсификаторов в словарных материалах по Республике Мордовия и сопредельным областям. Таким образом, если глаголы-заместители изначально асемантичны и наполняются значением лишь ситуативно (контекстуально), то глаголы-интенсификаторы превращаются в подобие служебных элементов с единственной семой интенсивности при основном глаголе. В

функциональном отношении глаголы-заместители и глаголы-интенсификаторы принадлежат к региональным явлениям разного типа: глаголы-заместители (*этавать* и подобные) являются не диалектными, а региолектными элементами, они характерны для разговорной речи широких слоёв населения. Глаголы-интенсификаторы представляют собой довольно широкий круг диалектных единиц с территориальной вариативностью, соотносённость этих единиц с определённым ареалом требует дальнейших исследований.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РАЙОНОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Инзен. – Инзенский.
 Карсун. – Карсунский.
 Мелекес. – Мелекесский.
 Николаев. – Николаевский.
 Сенгилеев. – Сенгилеевский.
 Старомайн. – Старомайнский.
 Сур. – Сурский.
 Чердаклин. – Чердаклинский.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Евсевьев М.Е. Основы мордовской грамматики / М.Е. Евсевьев. – М.: Центриздат, 1931. – 241 с.
2. Закревская В.А. Местоглагольные слова в архангельских говорах / В.А. Закревская // Проблемы современной русской диалектологии. Тезисы докладов международной конференции 23-25 марта 2004 г. Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова РАН. – М., 2004. – С. 50–51.
3. Коряковцева Е.И. Динамика оценочных интенсификаторов в русском языке XXI в.: словообразовательный и семантический аспекты / Е.И. Коряковцева, Л.В. Рацибурская, М.В. Сандакова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2021. – Т. 20, № 5. – С. 6–19. – doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.5.1.
4. Куншина В.С. Глаголы с местоименной семантикой в современном русском языке: история вопроса и проблематика / В.С. Куншина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. – № 5. Ч. 3. – С. 108–111.
5. Маврина Т. Сохондинский феномен / Т. Маврина // Веси. – №1 (87). – Екатеринбург: 2013. – С. 37–40.
6. Мызникова Я.В. Заместительные глаголы как региональный компонент в говорах Поволжья / Я.В. Мызникова // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2014. – СПб., 2014. – С. 550–557.
7. Рацибурская Л.В. Словообразовательные и лексические интенсификаторы в современном русском языке: активные процессы / Л.В. Рацибурская, М.В. Сандакова // Русский язык в школе. – 2023. – Т. 84, № 6. – С. 69–80. – doi.org/10.30515/0131-6141-2023-84-6-69-80.
8. Сандакова М.В. Тенденции развития класса лексических интенсификаторов в русском языке новейшего периода / М.В. Сандакова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2020. – № 4. – С. 217–226.
9. Серебренников Б.А. Историческая морфология мордовских языков / Б.А. Серебренников. – М.: Наука, 1967. – 262 с.
10. Федюнёва Г.В. О статусе местоглаголия в языке / Г.В. Федюнёва // Вопросы языкознания. – 2011. – № 2. – С. 89–96.
11. Шведова Н.Ю. Местоимение и смысл. Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства / Н.Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 1998. – 176 с.
12. Юздова Л.П. Неолексема *этовать* в свете экологии языка / Л.П. Юздова // Вестник Курганского государственного университета. – 2019. – № 1 (52). – С. 148–150.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

13. Аникин А.Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков / А.Е. Аникин. – Москва; Новосибирск: Наука, 2000. – 768 с.
14. Востриков О.В. Словарь русских говоров Свердловской области: (этноидеографический): учебно-справочное пособие / [автор-составитель] О.В. Востриков; [под общей редакцией В.В. Липиной]. – Екатеринбург: Учебная книга, 2007. – 4220 с.

15. Говорим по-сибирски: Этовать / Святая Сибирь | Holy Siberia // Дзен [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dzen.ru/a/XPD2ENLE-ACvojFx> (дата обращения: 25.10.24).
16. Забайкальские слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://slovarzb.ucoz.org/> (дата обращения: 25.10.24).
17. Краснологодские словечки и выражения // Одноклассники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://m.ok.ru/group/53755136049155/topic/152472676403203> (дата обращения: 02.11.24).
18. Малеча Н.М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков / Н.М. Малеча. – В 4-х тт. – Оренбург: Оренбург. кн. изд-во, 2002.
19. Словарь говора села Суподеевка Ардатовского района Республики Мордовия, учебное пособие, в 2-х ч. / авторы-составители: А.И. Витов [и др.], под общ. ред. Э.Н. Акимовой. – Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2022. – 524 с.
20. Словарь забайкальского языка – Слова Забайкалья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zabslova.ru/> (дата обращения: 25.10.24).
21. Словарь русских говоров Башкирии: А–Я / под ред. З.П. Здобновой. – Уфа, 2008. – 405 с.
22. Словарь русских говоров на территории Республики Мордовия / под ред. Р. В. Семенковой. – Чч. I–II. – СПб.: Наука, 2013. – 672 с.
23. Словарь русских говоров на территории Республики Мордовия. Дополнительный выпуск / под ред. Э.Н. Акимовой. – СПб.: Наука, 2015. – 243 с.
24. Словарь русских говоров Среднего Урала: – В 7 тт. / Под ред. А.К. Матвеева; Урал ун-т. – Свердловск; Екатеринбург, 1964–1996.
25. Словарь русских народных говоров / под ред. Ф.П. Филина, Ф.П. Сороколетова, О.Д. Кузнецовой, С.А. Мызникова. – М.; Л.; СПб.: Наука, 1965–2021. – Вып. 1–52.
26. Словарь современного русского литературного языка: в 17 тт. / Под ред. В.И. Чернышева (глав. ред.) и др. – М.–Л., 1948–1965.
27. Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области) / под ред. И.А. Оссоветского. М., 1969. – 616 с.
28. Традиционная культура Ульяновского Присурья. Этнодиалектный словарь. Том 1 / Колл. авт. И.С. Кызласова (Слепцова), А.П. Липатова, М.Г. Матлин, И.А. Морозов, Е.В. Сафронов, М.П. Чередникова и др. – М.: «Индрик», 2012. – 656 с.
29. Традиционная культура Ульяновского Присурья. Этнодиалектный словарь. Том 2 / Колл. авт. И.С. Кызласова (Слепцова), А.П. Липатова, М.Г. Матлин, И.А. Морозов, Е.В. Сафронов, М.П. Чередникова и др. – М.: «Индрик», 2012. – 656 с.
30. Русские классных сибирских глагола [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://russianpodcast.eu/cool-siberian-verbs.html> (дата обращения: 25.10.24).
31. Что это? Наш местный сибирский диалектизм? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://otvet.mail.ru/question/214320011> (дата обращения: 25.10.24).
32. Шипова Е.Н. Словарь тюркизмов в русском языке / Е.Н. Шипова. – Алма-Ата: Наука, 1976. – 444 с.
33. Ярославский областной словарь: в 10-ти тт. / Под ред. Г.Г. Мельниченко. – Ярославль, 1981–1991.

REFERENCES

1. Evsev'ev M.E. (1931). *Osnovy mordovskoj grammatiki* [The Basics of Mordovian Grammar]. (241 p.) Moscow: Centrizdat (In Russian).
2. Zakrevskaja V.A. (2004). *Mestoglagol'nye slova v arhangel'skih govorah* [Place Verb Words in Arkhangelsk Dialects] in *Problemy sovremennoj russkoj dialektologii. Tezisy dokladov mezhdunarodnoj konferencii 23–25 marta 2004 g.* In-t russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova RAN [Problems of Modern Russian Dialectology. Abstracts of Reports of the International Conference on March 23–25, 2004. Institute of Russian Language named after V.V. Vinogradov RAS]. (Pp. 50–51). Moscow (In Russian).
3. Korjakovceva E.I., Raciburskaja L.V., Sandakova M.V. (2021). *Dinamika ocenocnyh intensivatorov v russkom jazyke XXI v.: slovoobrazovatel'nyj i semanticheskij aspekty* [Dynamics of Evaluative Intensifiers in the Russian Language of the 21st Century: Word-formation and Semantic Aspects] in *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 2, Jazykoznanie* [Bulletin of Volgograd State University. Episode 2, Linguistics]. Vol. 20 (5), pp. 6–19. doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.5.1 (In Russian).
4. Kunshina V.S. (2016). *Glagoly s mestoimennoj semantikoj v sovremennom russkom jazyke: istorija voprosa i problematika* [Verbs with Pronominal Semantics in Modern Russian: History of the Issue and Problems] in *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki* [Philological Sciences. Questions of Theory and Practice]. Tambov: Gramota. Vol. 5 (3), pp. 108–111 (In Russian).

5. Mavrina T. (2013). Sohondinskij fenomen [Sokhondo Phenomenon] in Vesi. No 1 (87). Ekaterinburg. Pp. 37–40 (In Russian).
6. Myznikova Ja.V. (2014). Zamestitel'nye glagoly kak regional'nyj komponent v govorah Povolzhja [Substitutive Verbs as a Regional Component in Dialects of the Volga Region] in Leksicheskiy atlas russkikh narodnyh govorov (Materialy i issledovaniya) 2014 [Lexical Atlas of Russian Vernacular Dialects (Materials and Research) 2014]. (Pp. 550–557). Saint-Petersburg: Nestor-Istoriya (In Russian).
7. Raciburskaja L.V., Sandakova M.V. (2023). Slovoobrazovatel'nye i leksicheskie intensivatory v sovremenom russkom jazyke: aktivnye processy [Word-formation and Lexical Intensifiers in Modern Russian: Active Processes] in Russkij jazyk v shkole [Russian Language at School]. Vol. 84 (6), pp. 69–80. doi.org/10.30515/0131-6141-2023-84-6-69-80 (In Russian).
8. Sandakova M.V. (2020). Tendencii razvitija klassa leksicheskih intensivatorov v russkom jazyke novejshego perioda [Trends in the Development of the Class of Lexical Intensifiers in the Russian Language of the Modern Period] in Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo [Bulletin of Nizhny Novgorod University named after N.I. Lobachevsky]. Vol 4, pp. 217–226 (In Russian).
9. Serebrennikov B.A. (1967). Istoricheskaja morfologija mordovskih jazykov [Historical Morphology of the Mordovian Languages]. (262 p.) Moscow: Nauka (In Russian).
10. Fedjunjova G.V. (2011). O statute mestoglagolija v jazyke [On the Status of Place Verbs in the Language] in Voprosy jazykoznanija [Questions of Linguistics]. Vol. 2, pp. 89–96 (In Russian).
11. Shvedova N.Ju. (1998). Mestoimenie i smysl. Klass russkikh mestoimenij i otkryvaemye imi smyslovye prostranstva [Pronoun and Meaning. The Class of Russian Pronouns and the Semantic Spaces They Open]. Moscow: Azbukovnik (In Russian).
12. Juzdova L.P. (2019). Neoleksema etovat' v svete ekologii jazyka [Neolexeme Etovat in the Light of the Ecology of Language] in Vestnik Kurganskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Kurgan State University]. Vol. 1 (52), pp. 148–150 (In Russian).

Поступила в редакцию 19.11.2024 г.

SUBSTITUTE VERBS AND VERBS-INTENSIFIERS IN MIDDLE VOLGA AREA AS REGIONAL PHENOMENA

Y.V. Myznikova

The paper deals with verbs that are characterized by incomplete, "flawed" semantics, and that are registered in the speech of the Ulyanovsk region residents. One of the groups of such verbs includes derivatives from the base of a demonstrative pronoun. These verbs substitute the corresponding full-fledged words. Their meaning depends on the context they are used in. Substitute verbs often function as euphemisms for obscene vocabulary and are actively used by residents of cities in Siberia, the Urals and the Volga region. Another group of verbs with weakened semantics includes lexemes, the main meaning of which is 'to do something intensively, energetically, diligently'. A number of such verbs have been registered in the Middle Volga region dialects, among them are *valit*, *zapolyskivat*, *katat*, etc. Verbs-intensifiers also depend on the context, i.e. they can be full-fledged, but also can be used to indicate the intensity of the action of any adjacent verb. The verbs-intensifiers manifest themselves most actively in Russian dialects on the territory of the Republic of Mordovia and in adjacent regions.

Keywords: substitute verbs, verbs-intensifiers, expressive vocabulary, regionalisms, dialect vocabulary, contextual meaning, Russian dialects of the Middle Volga region, language contacts.

Мызникова Янина Валерьевна.

Кандидат филологических наук.
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Доцент кафедры русского языка.

ORCID 0000-0003-1092-8219.

E-mail: janinam@mail.ru.

Myznikova Yanina Valeryevna.

Candidate of Philology.
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russian Federation.

Associate Professor of Russian Language Department.

ORCID 0000-0003-1092-8219.

E-mail: janinam@mail.ru.